

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FEMAR B. MATRATAR, MA

Instructor 1

Jose Rizal Memorial State University

femarmatratar@jrmsu.edu.ph

“PAMANA NG ISANG SUGALAN”

Noong unang panahon sa isang tahimik at liblib na baryo, may isang batang lalaki na nanggangalang Elias. Maliit lamang ang kanilang bahay—yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at kinakalawang na yero. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong at bumabaha sa loob. Ngunit sa kabila ng kahirapan, pinapangarap pa rin ni Elias ang magkaroon ng masayang pamilya.

Ngunit tila ba hindi iyon ipinagkaloob sa kanya ng tadhana.

Ang kanyang ina ay madalas na wala sa kanilang tahanan dahil kailangan nitong magtrabaho sa malalayong lugar upang may maipadala sa kanilang pamilya. Kung minsan ay katulong ito sa siyudad, minsan nama'y tindera sa pantalan. Ilang beses lamang ito nakakauwi sa loob ng isang buwan.

At sa bawat pag-uwi nito, tila ba muling nabubuhay ang puso ni Elias.

Kapag naririnig niya ang yabag ng kanyang ina sa labas ng bahay ay agad siyang tumatakbo.

“Nay!” sigaw niya habang mahigpit itong niyayakap.

Ngumingiti lamang ang kanyang ina kahit halatang pagod na pagod.

“Ang laki mo na naman, anak,” sabi nito habang pinapahid ang pawis sa noo.

Tuwing gabi kapag naroon ang kanyang ina, ayaw na ayaw matulog ni Elias. Takot na takot siyang magising kinabukasan na wala na naman ito.

Kaya habang nakahiga sila sa manipis na banig, pilit niyang nilalabanan ang antok.

“Nay, dito ka lang ha?” tanong niya.

“Oo anak,” sagot ng kanyang ina habang hinahaplos ang kanyang buhok.

Ngunit bata lamang si Elias. Sa kabila ng kanyang pagpipigil, dinadala pa rin siya ng antok. At tuwing magiging siya kinabukasan, mararamdaman niyang malamig na naman ang tabi niya.

Wala na naman ang kanyang ina.

Tahimik siyang mapapatingin sa pinto habang unti-unting tumutulo ang kanyang luha.

Sanay na sanay na siyang maiwan.

Mas lalo pang naging mahirap ang kanyang buhay dahil ang kanyang ama ay bihira ring umuwi. Kapag hindi nagtatrabaho ay nagsusugal ito sa mga peryahan, sabungan, o mga tagong lamayan sa baryo.

Minsan ay ilang araw itong hindi nagpapakita.

May mga gabing walang pagkain si Elias. Nauupo lamang siya sa sulok habang pinapakinggan ang tunog ng kanyang kumakalam na sikmura.

Isang beses, dalawang araw siyang walang maayos na kain.

Pagpasok niya sa paaralan ay nanghihina siya.

Habang kumakain ang kanyang mga kaklase ng tinapay at pansit, tahimik lamang siyang nakatingin.

Napansin siya ng kaklase niyang si Marco.

“Hindi ka ba kumakain?” tanong nito.

Ngumiti lamang si Elias kahit nangingilid ang kanyang luha.

Maya-maya’y iniabot ni Marco ang kalahati ng kanyang baon.

“O, hati tayo.”

Hindi agad nakapagsalita si Elias. Nanginginig niyang tinanggap ang tinapay.

Sa simpleng piraso ng tinapay na iyon, pakiramdam niya’y may nagmalasakit pa rin sa kanya kahit paano.

Pag-uwi niya sa bahay ay muli na namang katahimikan ang sumalubong sa kanya.

Ang kanyang mga kapatid ay matagal nang wala. Ang iba ay may sarili nang pamilya, ang iba nama’y nag-aaral at nagtatrabaho sa malalayong lugar. Kaya halos siya na lamang mag-isa sa kanilang tahanan.

Ngunit higit sa pag-iisa, ang kinatatakutan niya ay ang kanilang bahay mismo.

Maraming kababalaghan doon.

Tuwing hatinggabi ay may maririnig siyang yabag sa kisame kahit walang tao.

Tok...

Tok...

Tok...

Minsan nama’y may marahang pagbukas ng pintuan kahit nakasarado naman ito.

May mga gabing tila may aninong dumadaan sa bintana.

Dahil dito, madalas siyang hindi makatulog.

Nanginginig siyang nagkukubli sa ilalim ng kumot habang mahigpit na hawak ang maliit na rosaryong bigay ng kanyang ina.

“Nay... natatakot ako...” umiiyak niyang bulong sa dilim.

Ngunit walang sumasagot.

Isang gabi ng malakas na ulan, mag-isa siyang nakaupo habang nakatitig sa kandilang unti-unting nauupos. Habang pinakikinggan niya ang hampas ng hangin sa dingding ng kanilang bahay, pakiramdam niya’y siya na lamang ang natitirang tao sa mundo.

At doon niya unang naramdaman ang totoong sakit ng pagiging mag-isa.

Lumipas ang mga taon.

Hanggang sa isang araw, dumating sa kanilang baryo ang isang balitang gumumuho sa kanyang mundo.

Lumubog ang barkong sinasakyan ng kanyang ina.

Marami ang nalunod.

Kasama roon ang kanyang ina.

Hindi agad naniwala si Elias. Takbo siya nang takbo papunta sa pantalan habang umaasang mali lamang ang balita.

Ngunit nang makita niya ang mga umiiyak na kamag-anak ng mga biktima, nanghina ang kanyang katawan.

Sa burol ng kanyang ina, tahimik lamang siyang nakaupo sa harap ng kabaong.

Hindi siya umiiyak noon.

Tila ba manhid na manhid siya.

Tinitigan niya ang mukha ng kanyang ina habang inaalala ang mga gabing pilit niyang nilalaban ang antok para lamang hindi ito umalis.

Ngunit ngayon, kahit hindi na siya matulog habang-buhay, hindi na ito muling babalik.

Doon siya tuluyang napaiyak.

“Nay... huwag mo akong iwan...” hagulgol niya habang yakap ang kabaong.

Ngunit wala nang makakasagot sa kanya.

At tila ba hindi pa sapat ang sakit na iyon, ilang taon lamang ang lumipas ay namatay rin ang kanyang ama dahil sa matinding karamdaman.

Bago ito bawian ng buhay ay minsan lamang silang nagkaroon ng seryosong pag-uusap.

“Pasensya ka na, anak...” mahinang sabi ng kanyang ama habang nakahiga.

Tahimik lamang si Elias.

Hindi niya alam kung galit ba siya o naaawa.

“Hindi ako naging mabuting ama sa’yo...”

Unti-unting pumikit ang kanyang ama habang tumutulo ang luha nito.

At sa araw ding iyon, tuluyan nang naulila si Elias.

Pagkatapos mailibing ang kanyang ama, pakiramdam niya’y wala nang natira sa kanyang buhay.

Ngunit hindi siya sumuko.

Nagtrabaho siya habang nag-aaral sa kolehiyo. Naging construction worker siya sa umaga at tagahugas naman ng pinggan sa gabi.

May mga araw na wala siyang tulog.

May mga gabing umiiyak siya sa boarding house dahil sa pagod at gutom.

Ngunit pinilit niyang lumaban.

Dahil iyon lamang ang natitirang paraan upang mabuhay siya.

Subalit dumating din ang panahong hindi na niya kinaya ang gastusin sa pag-aaral.

Kulang ang kanyang pera.

Wala siyang matakbuhan.

At sa huli, napilitan siyang tumigil sa kolehiyo.

Sa gabing iyon, umuwi siya sa kanilang lumang bahay. Naupo siya sa harap ng bintana habang pinagmamasdan ang dilim.

Pakiramdam niya’y wala nang mangyayaring maganda sa kanyang buhay.

Ngunit hindi niya alam na iyon na pala ang simula ng pagbabago ng kanyang kapalaran.

Isang umaga, may humintong mamahaling sasakyan sa harap ng kanilang bahay.

Bumaba ang isang lalaking naka-itim na amerikana.

“Ikaw ba si Elias?” tanong nito.

“Opo...”

“Ako ang abogado ng inyong ama.”

Nagtaka si Elias.

“May naiwan siyang ari-arian sa’yo.”

Nanlaki ang kanyang mga mata.

“Ari-arian?”

Doon niya nalaman ang lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan.

Ang kanyang ama pala ay may 10,000 square meter na hacienda—isang malawak na lupain na nakuha nito noon dahil sa malaking pagkapanalo sa sugal.

Hindi makapaniwala si Elias.

Parang isang panaginip.

Mula sa pagiging batang gutom at takot sa dilim, bigla siyang naging tagapagmana ng isang napakalawak na hacienda.

Unti-unting nagbago ang kanyang buhay.

Natuto siyang mamahala ng lupa. Pinaganda niya ang hacienda. Nagpatayo siya ng mga bahay para sa mga trabahador at tumulong sa mga mahihirap sa kanilang baryo dahil ayaw niyang may batang maranasan ang gutom na minsan niyang tiniis.

Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi kailanman nawala ang mga alaala ng kanyang kabataan.

Tuwing gabi, kapag naglalakad siya sa gitna ng kanyang hacienda habang hinihipan ng malamig na hangin ang mga tanim, bumabalik sa kanyang alaala ang batang minsang umiiyak sa dilim.

Naalala niya ang kanyang ina.

Ang kanyang ama.

Ang gutom.

Ang takot.

At ang pag-iisang matagal niyang tiniis.

Minsan ay napapaisip siya—

Marahil, kahit naging pabaya ang kanyang ama at madalas siyang iniwang mag-isa noon, may paraan pa rin ang tadhana upang bayaran ang lahat ng sakit na kanyang naranasan.

Na kahit hindi siya nabigyan ng marangyang pagkabata, ibinigay naman sa kanya ng panahon ang pagkakataong magkaroon ng maayos na buhay.

At habang nakatanaw siya sa malawak niyang hacienda, napangiti siya nang bahagya habang tumutulo ang kanyang luha.

Dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon—

Hindi na siya natatakot mag-isa.

